

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В НАПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ПРОЦЕССОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ

¹Зайниева Сурайе, ²Азимова Париза, ³Ражапов Шохижохон – студенты
группы 922 Экономика

Научный руководитель - PhD, доц. ⁴Цой Марина Петровна

^{1,2,3,4}Джизакский филиал Национального университета Узбекистана

mtsoy_58@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются возможности и приоритетные использования цифровых технологий для повышения открытости и прозрачности процессов реформирования. Цифровая экономика является реальностью сегодняшнего дня и стремительно расширяет свои горизонты, предоставляя неисчисляемые возможности на пути развития экономики. Внедрение цифровой экономики в современном мире требует не только финансов и времени, но и готовых к этому правительства, народа и соответственно специалистов, и актуальность цифровизации затрагивает все сферы деятельности.

Ключевые слова: цифровая экономика, теневая экономика, автоматизация, искусственный интеллект, кибербезопасность, публичность и прозрачность.

Одним из главных приоритетов на сегодняшний день в Узбекистане является активный переход к цифровой экономике, который может обеспечить высокие темпы роста производства, высокое качество жизни населения, повышение конкурентоспособности национальной экономики. Цифровая экономика – это действенный инструмент, создающий предпосылки для успешной реализации реформ во всех отраслях экономики и сферах общественной жизни, в том числе в сфере образования. По определению Всемирного банка, цифровая экономика представляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.

Цифровизация – явление само собой разумеющееся и необходимое для развития экономики. Границы между цифровым и традиционным стираются, поскольку технологические изменения пронизывают все аспекты современной жизни. Нам всем необходимо понять природу этого изменения, чтобы иметь возможность реагировать на всех уровнях: социальном, государственном и личном. Как и все явления, они имеют как положительный, так и отрицательный оттенок, и цифровая экономика не исключение.

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES” International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

Обилие технологий и цифровизация в целом, а также действия и махинации в цифровом мире и быстрый рост их количества формируют определение цифровой теневой экономики. Аспекты этого явления весьма разнообразны. По определению многих ученых, общей чертой теневой экономики является любое недокументированное действие. Именно такие действия могут осуществляться на просторах цифрового мира без каких-либо доказательств и фиксации ни в реальном, ни в виртуальном пространстве.

Если рассматривать отрицательное и положительное влияние цифровизации на занятость [5], просматривается взаимосвязь: от возрастания количества безработных из-за автоматизации и искусственного интеллекта, до создания множества рабочих мест на специальность разработчика и диспетчера тех самых технологий вытесняющих людей из рабочих мест. Важность использования цифровизации для сокращения теневой экономики определяется следующей статистикой. В мире доля «теневой» экономики к 2020 г. составила 22,1% мирового ВВП [1], в частности, в развитых странах доля теневой экономики составляет 7,5% ВВП. Несмотря на различные адресные государственные программы и высокий уровень экономического развития, в некоторых странах с формирующимся рынком (Россия, Украина) и развивающихся (Бразилия, Пакистан) странах с рыночной экономикой доля теневого сектора в мировой экономике составляет 39-45%. Данные Управления ООН по наркотикам и преступности, опубликованные в 2020 году, показывают, что объем отмывания денег в мире составляет от 2 до 5% от общего ВВП, а согласно отчету МВФ – 5-7%. В то же время, с увеличением объема «нелегальных» денег в мире, меры противодействия этому явлению также усиливаются. Мировой опыт снижения уровня теневой экономики находит отражение в создании рабочих групп и стратегических планов международными финансовыми организациями, например, стандартами ISO, отчетами и исследованиями ООН, МВФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией. В частности, Transparency International и неправительственные международные организации проводят систематический сбор данных, проводят интенсивные научные исследования и отслеживают приоритетные направления борьбы с теневой экономикой.

В Узбекистане вопросам открытости экономических процессов, взаимоотношений участников рыночных отношений на всех уровнях власти уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствуют материалы, рассматривающие итоги II Ташкентского антикоррупционного форума [2], основными целями которого являются:

- ознакомление с национальным и международным передовым опытом по противодействию и предупреждению коррупции, оценке антикоррупционных рисков и внедрению комплаенс-контроль системы, обеспечению открытости и прозрачности государственной службы, а также внедрению передовых механизмов в борьбе с коррупцией;

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES” International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

- обсуждение дальнейшего совершенствования нормативно-правовой и институциональной базы, правоприменительной практики, форм и методов в области борьбы с коррупцией.

Первый Ташкентский форум по противодействию коррупции и открытости состоялся в декабре 2021 года [3].

Основными задачами II Ташкентского антикоррупционного форума являются:

- раскрытие сути и особенностей антикоррупционных реформ на примере разных стран;

- доведение до сведения международной общественности результатов реформ, осуществляемых в Республике Узбекистан в сфере противодействия коррупции;

- создание площадки для обмена мнениями между национальными и зарубежными экспертами, представителями государственных органов, институтов гражданского общества и средств массовой информации в сфере противодействия и предупреждения коррупции;

- обсуждение особенностей реализации мер по противодействию коррупции и повышения эффективности мер борьбы с коррупцией в других странах.

Коррупция в Узбекистане является серьёзной проблемой. Существуют законы, направленные на предотвращение коррупции, но их исполнение очень слабо. Низкий уровень судебного преследования коррумпированных должностных лиц является ещё одним фактором, способствующим разгулу коррупции в Узбекистане. Для непубличного должностного лица не является уголовным преступлением влиять на решение публичного должностного лица. Судебная система сталкивается с серьёзным функциональным дефицитом из-за ограниченности ресурсов и коррупции [4].

В Узбекистане коррупция присутствует во многих уровнях общества и бизнеса. Это также одна из самых коррумпированных стран мира, и среди факторов, способствующих этому, она обладает второй по величине экономикой в Центральной Азии, большими запасами природного газа и её географическим положением между соперничающими державами так называемой Второй холодной войны.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2017 год страна заняла 157-е место из 180 стран.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год страна заняла 146-е место из 179 стран.

По исследованию неправительственной правозащитной организации Freedom House, Узбекистан занял 57-е место в рейтинге свободы интернета, где исследователи проанализировали ситуацию в 65 странах. Отчет составлен на основе данных, полученных с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. Данный рейтинг составлялся на основе трех приоритетных факторов: препятствия к интернет-доступу, ограничения контента и нарушение прав пользователей. Чем ниже балл в рейтинге, тем строже считается регулирование интернета в стране.

С широким внедрением цифровизации экономики, риски для теневого рынка неизбежны и они заключаются в следующем:

- государственная система кибербезопасности не даст долгое время оставаться в сети и препятствует процветанию цифровой теневой деятельности;

- внедрение инновационных финансовых технологий и приложений не позволяет развиваться сокрытию доходов и недоплаченных или неоплаченных налогов;

- публичность и прозрачность, открытость в сети интернет приведет к поэтапному формированию базы данных интернет-предпринимателей, блогеров, фрилансеров и других специалистов, которые в дальнейшем будут регистрироваться как юридические или физические лица и платить различные взносы и налоги.

Внедрение цифровых технологий и развитие информационных технологий являются одним из приоритетных направлений развития экономики стран в мире, а также одним из решений на пути сокращения доли теневого сектора.

Технологическое развитие, в особенности применение искусственного интеллекта, неизбежно создает также новые риски, включая угрозы кибербезопасности, облегчение незаконной экономической деятельности.

Цифровая экономика является реальностью сегодняшнего дня и стремительно расширяет свои горизонты, предоставляя существенные возможности на пути развития экономики

Литература:

1. Данные АССА (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров) 2020.

2. tacf.uz : II Ташкентский антикоррупционный форум, 23 сентября 2022 г.

3. yuz.uz: Ташкентский форум по противодействию коррупции и открытости, 3 декабря 2021 г.

4. Материал из Википедии - версия, проверенная 3 мая 2021 года

5. Цой М. П., Саидахмедова Д. С., ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА: ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум», Выпуск № 10(89) 2021, Сайт: <http://www.iupr.ru>